

Drs. J.M.D. Koster

Marketing en metatheorie (I):

Over de grondslagen van de marketing

Samenvatting

Marketing en metatheorie is een artikel in twee delen over de grondslagen van de marketing, met name bekeken vanuit de wetenschapsleer. Met betrekking tot dit onderwerp worden drie probleemgebieden besproken: het legitimeringsvraagstuk (is marketing een wetenschap?), de domeinproblematiek (wat is het kenobject?), en de kwestie van de metatheoretische vooronderstellingen. In het eerste deel zullen allereerst een aantal wetenschapstheoretische stromingen worden gepresenteerd, die nodig zijn voor een goed begrip van het betoog. Vervolgens worden het legitimeringsvraagstuk en de domeinproblematiek behandeld. Deel twee heeft het wetenschappelijk onderzoek in de marketing als onderwerp¹.

1 Inleiding

Marketing is waarschijnlijk al zo oud als de wereld. Als we marketingverschijnselen definiëren als die aspecten van het menselijk handelen, die gericht zijn op het bevredigen van behoeften door middel van ruilprocessen (Kotler, 1980, pag.19), dan zal het duidelijk zijn dat het ontstaan van marketing onlosmakelijk verbonden is met de eerste handelsactiviteiten van de mens in de oudheid. Dit is echter slechts één definitie uit een lange reeks van oudere en hedendaagse omschrijvingen van het begrip 'marketing'. Mogen marketingactiviteiten dan reeds zeer oud zijn, de bewustwording en de eerste ontwikkeling van het begrip dateren daarentegen uit het begin van de twintigste eeuw. De omschrijving, die men toentertijd hanteerde, was aanzienlijk beperkter dan de zojuist geciteerde. De term marketing, die uitsluitend verwees naar fysieke distributie en afzetproblematiek, kwam voort uit de praktijk van de Amerikaanse massaproductie.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog zou de marketing gekenmerkt blijven door een macrobenadering, dat wil zeggen marketing als maatschappelijk proces gezien vanuit de gehele volkshuishouding. Na deze oorlog volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Marketing wordt beschouwd vanuit een micro- of ondernemingsgewijze visie. Het begrip 'marketing management' doet zijn intrede. De betekenis die aan het begrip 'marketing' wordt gegeven, wijzigt regelmatig, waarbij opvalt dat het domein van de marketing voortdurend

wordt verbreed. Voorts wordt de macrobenadering opnieuw ontdekt. Naast het praktische marketingmanagement ontstaat in de jaren veertig en vijftig wat in de Verenigde Staten 'marketing science' wordt genoemd. 'Marketing science' beoogt het verwerven van wetenschappelijke kennis omtrent marketing fenomenen. Het is nu deze 'marketing science' of -discipline die het onderwerp van dit artikel vormt. In het vervolg van dit betoog zal met de term 'marketing' de marketingdiscipline worden bedoeld. Verwarrend blijft evenwel dat zowel het empirisch object van de marketingwetenschap, namelijk de marketingverschijnselen, als deze discipline zelf in de literatuur met dezelfde term worden aangeduid.

Het onderzoek naar de grondslagen van de marketingdiscipline, zoals dat in de loop der jaren is verricht, valt globaal uiteen in twee probleemgebieden. In de eerste plaats ontmoeten we het legitimeringsvraagstuk. Reeds vanaf het prille ontstaan van de 'marketing science' tot aan de dag van vandaag is de vraag of marketing nu wel of geen (tak van) wetenschap is een strijdpunt geweest. Enerzijds zijn er de wetenschappers, die marketing, voortgekomen uit langer gevestigde disciplines als de (bedrijfs-)economie en de (Amerikaanse) business administration, beschouwen als een afgegrensd vakgebied van wetenschappelijk onderzoek, en anderzijds het kamp van de praktijkmensen, die marketing primair zien als een instrumentarium of een verzameling technieken, te hanteren bij het nemen van managementbeslissingen.

In dit artikel nemen we als uitgangspunt dat beide visies valide zijn, namelijk in die zin dat zowel het marketingmanagement als de 'marketing science' zelfstandig bestaansrecht heeft. Beide zijn innig verstrengeld, maar desalniettemin duidelijk van elkaar te onderscheiden. De verstrengeling is hierin gelegen, dat de 'marketing science' fenomenen bestudeert, die zij als marketingverschijnselen heeft gedefinieerd, en dat het marketingmanagement onder meer gebruik maakt van de daaruit voortgekomen wetenschappelijke kennis en methoden bij het nemen van managementbeslissingen en de vaststelling van het beleid.

Het tweede probleemgebied betreffende de grondslagen van de marketingdiscipline is de vaststelling van het empirisch object. Ook over de vraag welke verschijnselen tot het domein van de marketing moeten worden gerekend wordt tot op heden gediscussieerd. Het zal duidelijk zijn dat men geen consensus in het ene probleemgebied kan bereiken zonder tot overeenstemming te komen in het andere, aangezien de vraag of marketing een wetenschap is ten nauwste samenhangt met de keuze van het domein. De eerder geciteerde definitie van Kotler wordt in dit artikel als indicatie voor het domein van de marketingdiscipline aangenomen. Dit houdt in dat de marketing zich bezig houdt met het beschrijven, verklaren, voorspellen en beheersen van die aspecten van het menselijk handelen, die gericht zijn op het bevredigen van behoeften door middel van ruilprocessen.

Sinds enkele jaren wordt in de Verenigde Staten aandacht besteed aan een

nieuw onderwerp op het gebied van de marketinggrondslagen. Dit onderwerp wordt wel aangeduid met de Angelsaksische term 'metatheory,' die door Zaltman, Pinson en Angelmar (1973, pag. 4) is gedefinieerd als: 'the investigation, analysis and the description of (1) the technology of building theory, (2) the theory itself, and (3) the utilization of theory'. Anderen spreken met betrekking tot dit onderwerp over de 'philosophy of marketing science', waarmee ze doelen op opvattingen omtrent methodologie en wetenschapsleer in de marketingdiscipline.

De Engelse term 'metatheory' laat zich vertalen in metatheorie², waaronder we die delen van de wetenschapsleer en methodologie verstaan, die betrekking hebben op theorievorming als doel en middel van wetenschap. Dit artikel behandelt nu de opvattingen betreffende wetenschapsbeoefening en metatheorie in de marketing. Wij vragen ons af welke metatheoretische vooronderstellingen ten grondslag liggen aan het wetenschappelijke onderzoek in de marketingdiscipline. Daartoe is het echter noodzakelijk eveneens de overige twee discussies aangaande de grondslagen uiteen te zetten, aangezien alle drie de probleemgebieden nauw met elkaar verbonden zijn.

De marketing onderscheidt zich van andere takken van wetenschap doordat metatheoretische vooronderstellingen niet of nauwelijks expliciet worden gemaakt (behoudens recentelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten). Daar het metatheoretisch kader het vakwetenschappelijk onderzoek en de daaruit voortvloeiende kennis beïnvloedt, is het te belangrijk om impliciet te blijven.

Allereerst zullen kort enkele van de meest belangrijke wetenschapstheoretische stromingen worden gepresenteerd. Vervolgens zal afzonderlijk aandacht worden besteed aan het legitimeringsvraagstuk en de domeinproblematiek. Welke metatheoretische visie voorop staat blijkt uit de beschouwing van de aard van marketingkennis en het wetenschappelijk onderzoek naar marketingverschijnselen (deel II). Tevens worden enkele alternatieve visies beschreven.

2 Wetenschapstheoretische stromingen

De vraag naar metatheoretische vooronderstellingen in de marketing is in wezen subjectief, omdat het gaat om denkbeelden van wetenschappers over hoe wetenschap dient te worden beoefend. We gaan er echter vanuit dat er onder hen een zekere consensus bestaat met betrekking tot deze denkbeelden. Wetenschap is een sociale activiteit, die zonder communicatie niet kan functioneren. Daarbij is enige overeenstemming over uitgangspunten, betekenissen van begrippen en definities een noodzakelijke voorwaarde.

In een beknopt overzicht van de belangrijkste wijsgerige stromingen bespreken we het empirisme (logisch positivisme), het kritisch rationalisme (falsificationisme) en de opvattingen van Lakatos, Kuhn en Feyerabend.

2.1 Empirisme / logisch positivisme

Naar de mening van de empiristen is zintuiglijke waarneming de enige bron van kennis. Het logisch positivisme, een vorm van empirisme, propageert zuivere observatie, zonder enige voorkennis of vooroordeel. Wetenschap begint als een 'tabula rasa', observatie levert vervolgens onfeilbare waarnemingsgegevens, die zonder beïnvloeding door aprioristische ideeën, via inductie tot theorieën leiden. In deze visie bevindt de wetenschap zich in een voortdurend proces van vooruitgang, doordat het aantal waarnemingsgegevens en derhalve het aantal wetten en theorieën constant groeit.

De logisch positivist deduceert uit een theorie hypothetische uitspraken, die vervolgens worden getoetst aan waarnemingsgegevens. Als de uitspraken de toets doorstaan, is de theorie opnieuw bevestigd en is de waarheid van de theorie waarschijnlijker geworden.

Het logisch positivisme is bekritiseerd wegens de vanzelfsprekendheid waarmee de inductieve methode wordt gehanteerd. Een inductieve redenering is op zuiver logische gronden ongeldig. Daarnaast hebben critici aangetoond dat de onfeilbaarheid van waarnemingsgegevens en de objectiviteit van de waarnemer niet te handhaven zijn. De context waarin de waarneming wordt gedaan is mede bepalend voor de uitkomst.

2.2 Kritisch rationalisme / falsificationisme

Het kritisch rationalisme is ontstaan uit een poging het empirisme en het oorspronkelijk rationalisme te verenigen en de bezwaren tegen deze stromingen uit de weg te ruimen. Een concrete uitwerking is het falsificationisme van Popper, dat stelt dat de wetenschap niet begint met waarnemen, maar met speculatieve hypothesen. Het weerleggen van hypothesen speelt een belangrijke rol, omdat een falsificatie logisch correct is. Van theorieën en hypothesen wordt derhalve geëist dat ze falsifieerbaar zijn. Deze eis en de keuze voor diepgang in plaats van zekerheid, leidt tot een produktieve wetenschapsbeoefening die resulteert in exact geformuleerde, diepgaande en veel verklarende theorieën, die ondubbelzinnige aanwijzingen bevatten voor hun eigen falsificatie. Volgens Chalmers (1981, pag.76) wordt vooruitgang geboekt door bevestiging van gewaagde vermoedens of de weerlegging van voorzichtige vermoedens.

Ook het falsificationisme is niet van kritiek ontbloot. Het belang van een falsificatie wordt namelijk verzwakt doordat de gebruikte waarnemingsuitspraken feilbaar zijn. Waarnemingsuitspraken zijn afhankelijk van een theorie, en derhalve zijn ook falsificaties feilbaar. Als een waarnemingsuitspraak niet overeenstemt met de theorie, is er geen logische redenering, die aanduidt welke van de twee onwaar is.

2.3 Lakatos, Kuhn en Feyerabend

Lakatos, leerling van Popper, heeft diens visies nader uitgewerkt. Hij heeft geprobeerd Poppers wetenschapstheorie te verbeteren, door wijzigingen aan

te brengen, bedoeld om de bezwaren van Poppers critici weg te nemen.

Lakatos stelt vast dat één enkele falsificatie niet in staat is een theoretisch bolwerk omver te werpen. Een dergelijk bolwerk, dat meerdere theorieën bevat, noemt hij een 'scientific research programme'. Het research programme bestaat uit een harde kern van theorieën die immuun zijn voor falsificaties. Een beschermgordel van hulptheorieën beveiligd de harde kern tegen falsificaties. Door middel van verificatie wordt getracht de harde kern te verstevigen. Theorieën volgen elkaar op binnen het research programme. Als in een bepaald onderzoekprogramma geen voortgang meer wordt behaald, kan het worden opgevolgd door een ander programma dat nieuwe verschijnselen kan verklaren en voorspellen. Lakatos benadrukt de produktiviteit bij het evalueren van onderzoekprogramma's.

Volgens de vooral beschrijvende wetenschapstheorie van Kuhn is wetenschap geen gestadig groeiend lichaam van kennis. In het verleden hebben zich duidelijke wetenschappelijke revoluties voorgedaan. De voortgang van wetenschap verloopt als volgt (Chalmers, 1978, pag.115):

voorwetenschappelijke (preparadigmatische) periode - normale wetenschap (paradigma) - crisis (ernstige anomalieën) - revolutie (geniale inval) - nieuwe normale wetenschap (nieuw paradigma) - nieuwe crisis, etc.

Een paradigma is volgens Kuhn een 'disciplinary matrix', opgebouwd uit exemplarische probleemoplossingen, methodologische eisen, definities en metafysische aannamen. Het paradigma construeert waarnemingsuitspraken, die de onderzoeker gebruikt om 'puzzels' binnen het paradigma op te lossen. Falsificaties zijn uitgesloten.

In een periode van normale wetenschap zullen zich echter altijd onoplosbare problemen voordoen. Als deze nu een zodanige vorm gaan aannemen, dat onderzoekers in grote getale grondslagen en uitgangspunten ter discussie stellen, verkeert de discipline in een crisis. Een paradigma kan pas verlaten worden, indien een alternatief paradigma voorhanden is, waarin de anomalie niet meer bestaat. Het is niet mogelijk paradigmawisseling uitsluitend op logische of empirische gronden te verklaren. Paradigmata zijn onderling absoluut onvergelijkbaar, aangezien men verschillende begrippen en definities hanteert. Constructieve discussies tussen aanhangers van verschillende paradigmata zijn dan ook niet mogelijk.

Een extremere visie vinden we bij Feyerabend, die het kennistheoretisch anarchisme ('anything goes') introduceerde. Naar zijn mening is wetenschap een irrationele activiteit, vergelijkbaar met religie of ideologie. Het is daarom onzinnig om naar de juiste methode te zoeken; alles is in principe geoorloofd. Het gevolg is een grote hoeveelheid veelsoortige theorieën, waarin zoveel mogelijk vooronderstellingen expliciet worden gemaakt.

3 Het legitimeringsvraagstuk

We wezen al eerder op de spraakverwarring met betrekking tot de betekenis

van de term 'marketing'. Met 'marketing' wordt zowel een functie binnen het bedrijfsgebeuren bedoeld, als het wetenschappelijk onderzoek naar marketingverschijnselen. Daarnaast zijn nog andere betekenissen in omloop (Leefflang en Beukenkamp, 1981, pag.5-6). In dit artikel verwijst 'marketing' naar de wetenschappelijke discipline. Aangezien de mogelijkheid van een wetenschappelijke benadering van de marketing door sommigen nog steeds wordt betwist, bespreken we deze polemiek die we legitimeringsvraagstuk hebben genoemd.

Naar de mening van velen, vooral praktijkmensen, kan aan marketing geen wetenschappelijke status worden verleend. Helaas verzuimen zij daarbij een helder criterium voor wetenschappelijkheid aan te dragen. Bovendien is vaak niet duidelijk wat zij onder 'marketing' willen verstaan. Juist omdat het proces van wetenschappelijk onderzoek een open systeem is, moet voorzichtigheid en terughoudendheid worden betracht bij het hanteren van het stigma 'onwetenschappelijk'. Daarbij moet niet te strak worden vastgehouden aan een eenmaal getrokken conclusie. Vele hedendaagse takken van wetenschap konden een eeuw geleden geen aanspraak maken op de kwalificatie 'wetenschappelijk'.

Het is verhelderend een onderscheid te maken tussen de wetenschap als sociale institutie en het wetenschappelijk onderzoek, dat niet uitsluitend binnen deze institutie plaats behoeft te vinden. In principe kan ieder verschijnsel of verzameling daarvan onderwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek. De aard van het studie-object kan op voorhand geen belemmering zijn voor het doen van dergelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is in deze visie een bepaalde manier van verschijnselen beschouwen in de ruimste zin, met het doel deze te analyseren, te verklaren, te voorspellen en wellicht te beheersen. Het wetenschappelijke aan het wetenschappelijk onderzoek is niet gebonden aan het voorwerp van onderzoek.

De wetenschappelijke discipline als institutie ontstaat doordat meer en meer onderzoekers een bepaald terrein op wetenschappelijke wijze exploreren, doordat hypothesen en theorieën het licht zien, literatuur verschijnt, tijdschriften worden uitgegeven, leerstoelen worden bezet, promoties plaatsvinden enz.

Wij pleiten hier voor een ruime inhoud van het begrip wetenschap: ieder gebied waar wetenschappelijk onderzoek resultaten boekt, die institutionele consequenties tot gevolg hebben. Zonder op deze plaats dieper in te gaan op de aard van het onderzoek in de marketingdiscipline, kunnen we constateren dat dit onderzoek tenminste de pretentie van wetenschappelijkheid heeft. Wanneer bovenstaande begripsomschrijving wordt aangehouden, kan het bestaan van de marketing als zelfstandige wetenschappelijke discipline niet worden ontkend. Weliswaar is nu duidelijk wat we onder een wetenschap als institutie willen verstaan, doch niet helder is wat wetenschappelijk onderzoek onderscheidt van andersoortig onderzoek en wetenschappelijke kennis van andersoortige kennis. Popper noemt dit het demarcatieprobleem.

De filosofische stromingen, hierboven gepresenteerd, staan ieder een verschillend demarcatie criterium (met betrekking tot niet-wetenschappelijke beweringen) voor: het logisch positivisme de confirmeerbaarheid, Popper de falsifieerbaarheid, Lakatos de progressiviteit, Kuhn het puzzel-oplossend vermogen en Feyerabend beschouwt het demarcatieprobleem als onzinnig. De vraag of een bepaald onderzoek wetenschappelijk is, moet dus worden beantwoord met een wedervraag naar het filosofische gezichtspunt van waaruit de vraag werd gesteld. Zie bijvoorbeeld de mening van Leong (1985): 'Has marketing achieved scientific status? Under the Lakatosian framework, the answer is a qualified yes'.

We komen niet verder dan de constatering dat het onderzoek binnen de 'marketing science' wetenschappelijke pretenties heeft. Het onderzoek moet derhalve voldoen aan de eisen die marketingwetenschappers stellen vanuit de door hen gevolgde filosofische oriëntatie.

Een andere voorwaarde voor erkenning als wetenschappelijke discipline is dat het wetenschappelijk onderzoek ook daadwerkelijk resultaat blijkt te hebben. Wat het beschrijven, analyseren en verklaren van haar kenobject betreft, kan de marketing zeker niet als onsuccesvol aangemerkt worden. Het voorspellen en beheersen van verschijnselen is evenwel een stuk lastiger gebleken. Omdat deze juist van het grootste belang zijn voor de marketing-praktijk, is het te begrijpen dat vanuit de hoek van het marketing management stevige kritiek is geleverd op 'marketing science'. We willen hier wel opmerken dat de 'marketing science' niet alleen en uitsluitend bestaat ten behoeve van het marketing management.

Hunt (1976) geeft drie criteria waaraan wetenschappen moeten voldoen: 'In summary, sciences (1) have a distinct subject matter drawn from the real world which is described and classified, (2) presume underlying uniformities and regularities interrelating the subject matter, and (3) adopt intersubjectively certifiable procedures for studying the subject matter'.

We zullen deze criteria vergelijken met onze conclusies ten aanzien van het legitimeringsvraagstuk. De eerste twee criteria zijn overduidelijk, welhaast triviaal.³ Het derde criterium is daarentegen meer opmerkelijk. Hunt schrijft: '... sciences employ a set of procedures commonly referred to as the scientific method ... The characteristic that separates scientific knowledge from other ways to know is the notion of intersubjective certification ... Scientific knowledge thus rests on the bedrock of empirical testability'.

Uit de vele methodologische en wetenschapstheoretische eisen die aan wetenschap of aan een theorie kunnen worden gesteld, kiest Hunt bovengenoemde intersubjectieve confirmeerbaarheid als demarcatie criterium. Deze keuze houdt verband met de wetenschapsfilosofische stroming die de auteur aanhangt. Hunt (1983, pag. 3) schrijft: 'The philosophical orientation of the monograph can be described as a blend of logical empiricism and realism, the two perspectives that dominate current philosophy of science'. De bijzin laten we graag voor rekening van Hunt.

We zijn hier zo uitgebreid ingegaan op de visie van Hunt op het 'marketing science debate', omdat dit onze conclusie over het belang van filosofische standpunten in het onderhavige debat zo goed adstrueert. Hunt heeft

waarschijnlijk later wel aangevoeld dat hij de intersubjectieve toetsbaarheid te veel waarde had toebedeeld, want in 1983 (pag. 26) heeft hij het derde criterium gewijzigd in: ‘The adoption of the method of science for studying the subject matter’. Nu zijn we dus weer terug bij af, immers de volgende vraag is wat we onder de ‘method of science’ moeten verstaan. Dat hangt uiteindelijk af vanuit welke filosofische gezichtshoek deze vraag werd gesteld. Hunt heeft echter een eenduidig (logisch empiristisch) antwoord.

4 Het domein van de marketing

Kotlers ruime definitie hebben we als indicatie voor het domein van de marketingdiscipline aangenomen, namelijk die aspecten van het menselijk handelen, die zijn gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruilprocessen.

Het is niet moeilijk een opsomming van een groot aantal marketingdefinities te geven. Als men deze in chronologische volgorde beziet, is er een voortdurende verbreding te constateren (Bartels, 1976). Kotler en Levy (1969) hebben hiertoe belangrijke bijdragen geleverd. Het is de verdienste geweest van Hunt (1976) in zijn artikel ‘The Nature of Scope of Marketing’ hierin enige ordening te scheppen. In bovenstaand artikel introduceert hij het ‘three dichotomies model’, waarin het domein van de marketing schematisch in kaart wordt gebracht. Hunt ontwikkelde zijn model met het doel: ‘to analyze (1) the approaches to the study of marketing (2) the ‘nature of marketing’ controversy, and (3) the marketing science debate’.

Zoals de titel aangeeft, bestaat het uit drie tweedelingen, die de ‘marketing science’ in acht cellen opdelen (figuur 1). De drie dichotomieën zijn: positief versus normatief, micro versus macro en profit versus non-profit. De indeling positief/normatief heeft betrekking op het doel van de kennisverwer-

Figuur 1: Versimpelde weergave van Hunts classificatieschema

		The Scope of Marketing	
		<i>Positive</i>	<i>Normative</i>
Profit sector	<i>Micro</i>		
	<i>Macro</i>		
Non-profit sector	<i>Micro</i>		
	<i>Macro</i>		

ving: beschrijven of voorschrijven, richtlijnen geven. Micro/macro slaat op het aggregatieniveau van de verschijnselen die men bestudeert. Profit/non-profit betreft de organisatiedoelstellingen van de aanbiedende partij in het marketingproces.

De definitie van Kotler omvat alle acht cellen. Vele oudere definities en sommige praktijkmensen daarentegen plaatsen marketing in de profit/micro/normatieve-cel. Tussen deze extremen zijn nog vele andere posities mogelijk. Het gaat ons nu om marketing als wetenschap en daaruit vloeien bijzondere eisen voort ten aanzien van de definitie. Hunt benadrukt dat een definitie van marketing als wetenschap niet tot de profit/micro/normatieve-cel beperkt kan blijven, omdat wetenschap uitgaat van een positieve benadering. Indien het domein echter wordt verbreed (Hunt pleit tussen de regels voor alle acht cellen) zou marketing een wetenschap kunnen zijn. Aangezien wetenschap het beschrijven, verklaren en voorspellen van verschijnselen ten doel heeft, zou men kunnen stellen dat er wellicht geen plaats is voor de vier normatieve cellen.

Hunt (1976) onderkent dit probleem wanneer hij schrijft: 'Especially difficult will be the task of including in a single definition both the normative dimensions of the practice of marketing and the positive dimensions of the discipline or study of marketing'. Hunt geeft hiervoor geen oplossing, maar hij pleit er niet voor de normatieve cellen buiten de definitie van de marketing science te houden: 'All sciences involve the explanation, prediction, and understanding of phenomena. These explanations and predictions frequently serve as useful guides for developing normative decision rules and normative models'. Juist in de marketing houden wetenschappers zich regelmatig bezig met het soort onderzoek waaruit men normatieve richtlijnen verwacht te kunnen afleiden. Hunt (1983, pag. 361) spreekt zelfs van 'normative theorizing'. Daarnaast noemt Hunt nog een andere reden waarom een marketing-definitie ook macro- en non-profitgebieden zou moeten bestrijken. De 'body of knowledge' van de marketing blijkt ook buiten de profit/micro/normatieve-cel toepassing te kunnen vinden. Anderson (1983) wijst in dit verband op de mening van Popper: 'indeed, Popper has argued that a discipline should be defined not by its subject matter, but by the theories it develops to solve problems of its domain'.

In non-profitsfeer doen zich ook marketingproblemen voor, die zich niet wezenlijk onderscheiden van soortgelijke problemen in winstgerichte organisaties. Alle marketingprocessen op microniveau te zamen veroorzaken ongetwijfeld effecten op macroniveau. In het licht van deze visie is het afpalen van de marketing binnen één cel zeer willekeurig.

Uitgaande van Kotlers definitie, moeten we concluderen dat de marketing valt onder de paraplu van de empirische wetenschappen, en in het bijzonder onder de sociale of menswetenschappen, aangezien aspecten van het menselijk handelen onderwerp van studie zijn. Kotlers definitie bestaat uit drie elementen, te weten de ruilprocessen, het menselijk handelen en het bevredigen van behoeften, die refereren aan de drie disciplines, waaraan de marketing een deel van haar begrippen en theorieën ontleent, respectievelijk de economie, de sociologie en de psychologie.

Hoewel de marketing een eigen studie-object heeft, heeft zij toch een multidisciplinair karakter. De verleiding is nu groot marketing te beschouwen als een toegepaste wetenschap, afgeleid van de drie bovengenoemde zuivere wetenschappen. Toch willen wij deze conclusie niet trekken.

In de eerste plaats ontbreekt een scherp criterium voor het onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschappen. In vele vakgebieden is dat onderscheid dan ook vaag. In de tweede plaats kan het stigma 'toegepaste wetenschap' belemmerend werken, wanneer we het marketingonderzoek tot alle acht cellen van Hunts schema willen uitbreiden. Uiteraard betwisten we niet de toepasbaarheid van wetenschappelijke marketingkennis voor bijvoorbeeld ondernemingen. Hunt (1983, pag. 4) noemt de tegenstelling theoretisch versus praktisch zelfs een 'false dichotomy'. De oplossing van Angelmar en Pinson (1975), het onderscheiden van een 'Pure Marketing' en een 'Applied Marketing' is niet erg gelukkig, omdat het gebrek aan een duidelijk criterium de verwarring slechts vergroot, zeker wanneer we bedenken dat 'both should follow scientific procedures and principles, and one is not inherently less scientific than the other'.

De essentie van een marketingfenomeen moet worden gezocht in het 'exchange proces', dat wil zeggen de ruilhandeling(en). 'In particular, it is assumed that marketing theory is concerned with two questions: (1) Why do people and organizations engage in exchange relationships? and (2) How are exchanges created, resolved or avoided?', aldus Bagozzi (1975). De gestage verbreding van het domein heeft ertoe geleid dat de marketing de bedrijfseconomische wetenschap als het ware ontstegen is. Houdt de economie zich bezig met de (uitkomst van) allocatie van schaarse middelen en de daarmee verbonden keuzeprocessen in het algemeen, de marketing richt zich specifiek op het middel van allocatie, dat is het ruilproces en met name op die activiteiten, die personen en organisaties verrichten om ruilprocessen te bevorderen, vergemakkelijken en bespoedigen.

Noten

1 De auteur dankt naast Drs. J.P. van Schravendijk en Prof.Dr. B. Nooteboom, Prof.Dr. P.S.H. Leeftang en de overige redactieleden van het MAB voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel.

2 Voor de duidelijkheid willen wij erop wijzen dat ons begrip metatheorie (simpel gezegd theorie over theorie) sterk verschilt van de betekenis die Bosman (1977; 1980), van Helden e.a. (1980; 1984), en Leeftang en Beukenkamp (1981) aan deze term hebben gegeven. Zij doelen namelijk op een algemene, overkoepelende theorie, die meerdere theorieën op een lager generalisatieniveau omvat. Een dergelijke metatheorie heeft geen filosofische, maar een vakwetenschappelijke inhoud.

3 Formele wetenschappen voldoen overigens niet aan Hunts eerste criterium.

(Slot volgt)